

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

CISTICERCOSE BOVINA NA SAÚDE PÚBLICA: IMPACTO SOCIOECONÔMICO E MEDIDAS DE CONTROLE

Mariana Kívia Duarte VIEIRA¹, Domini Barreto SILVA¹, Jordana Ádila Araújo de SOUSA¹, Marcos Vinicius Vidal SILVA¹, Maria Luiza REBOUÇAS¹, Antônio Flávio Medeiros DANTAS²

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG - *Contato: mariana.kivia.estudante@ufcg.edu.br

²Docente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

INTRODUÇÃO: A inspeção em abatedouros é um instrumento fundamental para o diagnóstico de enfermidades, sendo realizado o exame post-mortem detalhado das carcaças e órgãos em busca de alterações, como lesões macroscópicas causadas por parasitas e essas lesões podem comprometer ou impedir o aproveitamento do produto para consumo humano. Um exemplo clássico é a cisticercose, uma teníase causada pela *Taenia saginata*. Nessa doença, o cisticerco maduro, apresenta uma coloração branca ou acinzentada com cerca de um centímetro de diâmetro e repleta de líquido, podendo ser encontrado em qualquer músculo estriado do bovino. Diante da importância da acurácia na inspeção de carcaças e órgãos, essa revisão tem como objetivo revisar as principais alterações observadas em casos de cisticercose. Além de que, será destacada a importância da inspeção sanitária como uma medida custo-benefício para proteger a indústria pecuária e garantir a comercialização de carne bovina segura para o consumidor, demonstrando assim a importância da inspeção sanitária para o diagnóstico e controle da doença.

METODOLOGIA: Através de uma busca sistemática em bases de dados acadêmicas, foram selecionados artigos científicos e publicações científicas de repositório institucional que serviram de acervo científico para esta revisão sobre patologia veterinária.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A cisticercose bovina constitui o estágio larval da *Taenia saginata*, sendo parte do complexo teníase-cisticercose, em que o homem é o hospedeiro definitivo e os bovinos, hospedeiros intermediários deste parasita. O bovino, como hospedeiro intermediário, infecta-se ao ingerir, direta ou indiretamente, fezes humanas que contêm ovos de *Taenia saginata* (Stefanine,2013). Quando o ovo é ingerido pelo hospedeiro intermediário, ao atingir o estômago e o intestino, a ação combinada do suco gástrico e da pepsina inicia um processo de digestão do embrióforo, que se completa com a intervenção das enzimas pancreáticas (Rolindo,2023). A oncosfera, ao ser liberada, apresenta uma estrutura anatômica de três pares de ganchos que lhe permitem atravessar a mucosa do tubo digestivo e alcançar a corrente sanguínea. Após isso, ela é transportada até a musculatura ou órgãos do animal. Em avaliações macroscópicas, após incisões, as áreas consideradas de predileção para o cisticerco são os músculos da mastigação, como a língua, os músculos esqueléticos, o diafragma e seus pilares, e o coração (Cipriano,2015). Em bovinos com infestações intensas, podem ocorrer miocardite e insuficiência cardíaca. A sintomatologia clínica em humanos devido a teníase podem acarretar hemorragias na parede do intestino seguido por muco pela inflamação, perda de peso, náuseas, apetite excessivo, diarreia, vômitos e tonturas. Um dos métodos de controle para essas enfermidades é a realização de exame post-mortem na inspeção, além de exames auxiliares como análises macroscópicas, técnicas sorológicas e histopatológicas cardíacas. A inspeção sanitária possui um papel importante para a detecção de carcaças que apresentam parasitas como o de cisticercose em bovinos e como medidas de controle higiênico sanitárias para evitar infecções em animais e seres humanos. Além de políticas públicas voltadas ao saneamento básico como tratamento de esgotos em áreas urbanas que apresentam carência e em áreas rurais a construção de fossa (Rolindo,2023).

CONCLUSÃO: A inspeção sanitária nos frigoríficos constitui como uma das medidas mais eficazes para o controle dessa doença, assim como a adoção de políticas públicas voltadas para a sanidade agropecuária para a redução dessa zoonose. As informações coletadas durante o exame post-mortem, com análises histológicas das amostras de cisticercos mortos, testes diagnósticos com alta sensibilidade em animais vivos, auxiliam para alertar aos órgãos de saúde e produtores. Dessa forma, contribuir para a interrupção do ciclo do parasita e gerando conseqüentemente menores casos de pessoas e animais com a doença. Portanto, ações como essas possibilitam a conscientização para adoção de medidas preventivas como

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

trabalhos educativos em escolas e comunidades conscientizando as pessoas a métodos de higienização pessoal e dos alimentos antes do consumo, proporcionando melhores condições sanitárias.

PALAVRAS-CHAVE: lesão parasitária; teníase bovina; inspeção sanitária; frigorífico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ROLINDO, G. B. Cisticercose bovina: desafios e soluções da cisticercose bovina e a importância da inspeção sanitária para diagnóstico e controle da doença, 2023.

STEFANINE, N. D. Avaliação Histopatológica de Lesões Macroscópicas Causadas por Parasitas na Inspeção de Bovinos em Frigoríficos. 2013.

CIPRIANO, R. C., FARIA, P. B., GUIMARÃES, G. C., MASCARENHAS, D. R. Prevalência de cisticercose bovina nos abatedouros com inspeção sanitária estadual no estado do Espírito Santo, Brasil. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v. 22, n. 1, 2015.

OLIVEIRA, L., OLIVEIRA, P., RODRIGUES, G., MERLINI, L. S, GONÇALVES, D. Prevalência da cisticercose bovina em frigorífico sob inspeção federal na região noroeste do Paraná, Brasil. Enciclopédia Biosfera, v. 9, n. 17, 2013.